

Hacia un modelo competencial de formación inicial y acompañamiento del Profesorado Ayudante Doctor en la universidad post-LOSU¹

Raúl Ruiz Álvarez

Universidad de Cádiz

raul.ruizalvarez@uca.es

<https://orcid.org/0000-0003-0614-7428>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21192038>

Cita recomendada

Ruiz Álvarez, Raúl (2026). *Hacia un modelo competencial de formación inicial y acompañamiento del Profesorado Ayudante Doctor en la universidad post-LOSU*. Universidad de Cádiz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21192038>

Resumen

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que el Profesorado Ayudante Doctor debe realizar, durante el primer año de contrato, un curso de formación docente inicial. La previsión responde a una finalidad legítima: reforzar la calidad de la docencia universitaria. Sin embargo, su formulación normativa y su desarrollo institucional presentan riesgos cuando se traducen en programas homogéneos, tardíos, rígidos, presencialistas y escasamente sensibles a las competencias previamente adquiridas. Este artículo analiza la formación inicial del Profesorado Ayudante Doctor desde una perspectiva jurídico-académica y organizativo-didáctica. A partir del marco post-LOSU, de los datos disponibles sobre el perfil del colectivo, de la literatura sobre desarrollo profesional del profesorado universitario, de los estudios recientes sobre la débil estructuración de la formación inicial docente en el sistema universitario español y de la comparación con mecanismos de reconocimiento aplicados en distintas universidades, se propone un modelo competencial, modular, híbrido y basado en evidencias. El trabajo defiende que una formación inicial mal diseñada puede incrementar la carga de trabajo, interferir en una etapa decisiva de la carrera académica y reducir su propia eficacia formativa. Frente a ello, se plantea un modelo orientado al acceso temprano, al reconocimiento de competencias previas, al acompañamiento situado, al portafolio docente y a la conexión con los procesos de acreditación, promoción y estabilización.

Palabras clave: Profesorado Ayudante Doctor; LOSU; formación docente inicial; desarrollo profesional docente; competencias docentes; acreditación; reconocimiento de competencias; carrera académica.

¹ Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Familia, dependencia y conflicto en España, 1700-1860” (PID2024-159231NB-I00), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Asimismo, presenta una versión ampliada, revisada y sustancialmente reelaborada de un trabajo elaborado en el contexto del Curso de Formación Inicial en Docencia Universitaria para el Profesorado Ayudante Doctor de la Universidad de Cádiz, desarrollado en el marco de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Nota editorial: Este trabajo se publica como documento académico en repositorio abierto. Su finalidad es contribuir al debate sobre la formación inicial del Profesorado Ayudante Doctor en el marco de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, desde una perspectiva jurídico-académica y organizativo-didáctica. La propuesta formulada tiene carácter analítico y propositivo, y se orienta a la mejora institucional de los programas de formación inicial del PDI. El texto constituye una reflexión académica independiente y no representa necesariamente la posición oficial de ninguna institución universitaria.

Abstract

Organic Law 2/2023 on the Spanish University System requires Assistant Professors to complete an initial teaching training course during their first year of contract. This provision pursues a legitimate aim: strengthening the quality of university teaching. However, its legal formulation and institutional implementation involve significant risks when translated into homogeneous, delayed, rigid, attendance-based and poorly differentiated programmes. This article analyses the initial training of Assistant Professors from a legal-academic and organisational-didactic perspective. Based on the post-LOSU framework, available data on the profile of Assistant Professors, the literature on academic professional development, recent studies on the weak structuring of initial teacher training in the Spanish higher education system, and comparative recognition mechanisms implemented by different universities, the article proposes a competence-based, modular, hybrid and evidence-oriented model. It argues that poorly designed initial training may increase workload, interfere with a decisive stage of academic career development and reduce its own educational effectiveness. The proposed model is structured around early access, recognition of prior competences, situated support, teaching portfolios and links with accreditation, promotion and academic stabilisation processes.

Keywords: Assistant Professors; LOSU; initial teaching training; academic development; teaching competences; accreditation; recognition of prior learning; academic career.

1. Introducción

La formación docente universitaria adquiere sentido cuando contribuye a mejorar la calidad del aprendizaje y a articular de forma coherente resultados esperados, actividades formativas y evaluación. Desde la perspectiva del alineamiento constructivo, Biggs y Tang (2011) han destacado que una enseñanza universitaria de calidad exige diseñar entornos en los que aquello que se pretende que el estudiantado aprenda, lo que hace para aprenderlo y el modo en que se evalúa formen parte de un mismo sistema. Esta idea resulta especialmente útil para analizar la formación inicial del profesorado universitario: formar docentes exige generar condiciones para adquirir, demostrar y mejorar competencias profesionales mediante evidencias de desempeño.

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, ha reforzado esta dimensión formativa de la carrera académica. La norma atribuye a las universidades la responsabilidad de garantizar la formación docente inicial y continuada de su profesorado y de establecer planes orientados a la mejora profesional del personal docente e investigador (España, 2023, art. 67). En relación con el Profesorado Ayudante Doctor, dispone que este personal deberá realizar, durante el primer año de contrato, un curso de formación docente inicial cuyas características serán determinadas por las universidades, de acuerdo con sus unidades responsables de formación e innovación docente (España, 2023, art. 78).

La finalidad de la medida es razonable. La docencia universitaria requiere planificación, evaluación, tutoría, accesibilidad, uso de entornos virtuales, innovación, coordinación académica y compromiso con la mejora continua. El problema aparece cuando el mandato legal se concreta mediante diseños indiferenciados, acumulativos y desconectados de la trayectoria previa del profesorado. En esos casos, la formación inicial corre el riesgo de transformarse en una obligación formal que consume tiempo académico sin aportar una mejora proporcional de las competencias docentes.

El Profesorado Ayudante Doctor constituye un colectivo especialmente sensible a este riesgo. Aunque la denominación contractual remite a una fase inicial de la carrera académica, muchas personas acceden a esta figura tras años de experiencia docente, investigadora, formativa y de gestión. Los datos oficiales apuntan en esa dirección: en los centros propios de las universidades públicas españolas, el número de Profesoras y Profesores Ayudantes Doctores pasó de 3.176 efectivos en el curso 2015-2016 a 6.890 en el curso 2023-2024, con una edad media de 40,10 años en este último curso (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2025). A ello se suma la eliminación de la acreditación previa obligatoria para acceder a la figura tras la LOSU, circunstancia que ha incrementado la heterogeneidad interna del colectivo al hacer convivir perfiles sin evaluación externa previa con otros ya acreditados para figuras superiores (ANECA, 2023).

Esta situación revela una tensión de fondo. El legislador estatal ha introducido una obligación formativa general para un colectivo que, en la práctica, presenta trayectorias muy desiguales. La norma desplaza a las universidades la responsabilidad de concretar el curso, pero ofrece una orientación limitada sobre reconocimiento de competencias previas, convalidaciones, proporcionalidad, modalidades de impartición y conexión con la carrera académica. La consecuencia es un campo de aplicación institucional desigual, con margen para modelos flexibles y competenciales, pero también para diseños formalistas que añaden carga sin resolver adecuadamente las necesidades reales de incorporación.

La literatura reciente sobre formación inicial del profesorado universitario en España refuerza esta preocupación. Buils, Sánchez-Tarazaga y Esteve-Mon (2025) han analizado las propuestas de inducción docente en universidades españolas y han identificado una estructuración y sistematización débiles, discrepancias relevantes entre programas y carencias en la evaluación de las propias acciones formativas. Su estudio concluye que las estrategias de inducción deberían contextualizarse, atender a las demandas de las personas noveles y apoyarse en diagnósticos previos y criterios mínimos que garanticen una preparación profesional equivalente.

La crítica al diseño español ya estaba presente incluso antes de la aprobación definitiva de la LOSU. En el debate público sobre la reforma universitaria se señaló que asociar el curso a una categoría contractual concreta podía resultar problemático, porque para muchas personas el primer contrato de Ayudante Doctor no coincide con el inicio real de la docencia universitaria. En ese sentido, se recogieron posiciones que calificaban la medida como un requisito “a destiempo” cuando se aplica a profesorado que ya ha impartido docencia durante años.

El objetivo de este artículo es analizar críticamente la formación inicial del Profesorado Ayudante Doctor en la universidad post-LOSU y formular una propuesta alternativa de carácter competencial. La tesis defendida es que el cumplimiento de la LOSU debe orientarse hacia una política de incorporación, reconocimiento y acompañamiento profesional. Una formación inicial eficaz debe llegar a tiempo, reconocer competencias acreditadas, evitar duplicidades y contribuir al desarrollo de la carrera académica.

2. Enfoque metodológico y marco de análisis

El trabajo adopta un enfoque jurídico-académico y organizativo-didáctico. Se configura como un análisis aplicado de política universitaria, orientado a valorar la coherencia entre una obligación legal, su concreción institucional y las condiciones reales de desempeño del Profesorado Ayudante Doctor.

Las fuentes utilizadas son de cinco tipos. En primer lugar, se analiza el marco normativo estatal, especialmente la Ley Orgánica 2/2023, en lo relativo a la formación docente del PDI y a la regulación del Profesorado Ayudante Doctor (España, 2023). En segundo lugar, se incorporan datos oficiales sobre personal universitario y documentos de ANECA relativos al régimen de acreditación y al impacto de la LOSU en el acceso a la figura (ANECA, 2023; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2025). En tercer lugar, se emplea literatura sobre enseñanza universitaria, desarrollo profesional docente, formación pedagógica y carrera académica (Biggs & Tang, 2011; Gibbs & Coffey, 2004; Postareff et al., 2007; Winstone & Carless, 2020). En cuarto lugar, se consideran estudios recientes sobre la formación inicial del profesorado universitario en España, especialmente el análisis de Buils et al. (2025) sobre la débil estructuración y sistematización de las propuestas de inducción. En quinto lugar, se examinan ejemplos comparados de reconocimiento de competencias y convalidaciones en programas dirigidos al Profesorado Ayudante Doctor.

El análisis se articula en torno a tres criterios. El primero es la proporcionalidad jurídica: la carga formativa debe adecuarse a la finalidad perseguida y al perfil de las personas destinatarias. El segundo es la coherencia didáctica: la formación debe alinearse con competencias, resultados, actividades y evidencias. El tercero es la viabilidad organizativa: el diseño debe considerar calendario, modalidad, presencialidad, estructura multicampus, conciliación, salud laboral y carrera académica.

3. Diagnóstico crítico: una obligación legítima con riesgos de aplicación formalista

La LOSU establece una obligación de formación inicial y deja a las universidades un margen amplio para determinar sus características. Esta opción normativa tiene una ventaja evidente: permite adaptar el curso a la realidad institucional de cada universidad. También presenta un riesgo: la falta de criterios comunes sobre reconocimiento, proporcionalidad y evidencias puede generar programas muy distintos en exigencia, utilidad y carga.

El sistema español se caracteriza, además, por una distribución institucionalmente dispersa de la formación inicial del profesorado universitario. La información comparada de Eurydice señala que la formación inicial del personal docente universitario en España puede variar según universidad y tipo de puesto, aunque las universidades deben garantizar formación específica en docencia universitaria conforme al marco de la LOSU. Esta variabilidad ofrece margen de adaptación, pero también exige criterios mínimos que eviten respuestas desiguales o meramente formales.

La formación pedagógica del profesorado universitario cuenta con respaldo en la literatura especializada. Gibbs y Coffey (2004) mostraron que la formación del profesorado universitario puede influir en sus habilidades docentes, en su enfoque de enseñanza y en la forma en que el estudiantado afronta el aprendizaje. Postareff, Lindblom-Ylänne y Nevgi (2007) también señalaron efectos de la formación pedagógica sobre los enfoques docentes y la autoeficacia del profesorado. La cuestión central se sitúa, por tanto, en la calidad, oportunidad y proporcionalidad del diseño.

Esa distinción es decisiva en el caso del Profesorado Ayudante Doctor. La figura puede asumir hasta 180 horas lectivas por curso académico y participa de la actividad ordinaria de departamentos, áreas, centros y titulaciones (España, 2023, art. 78). En la práctica, imparte clase, evalúa, tutoriza, utiliza plataformas institucionales, participa en coordinación académica, desarrolla investigación, solicita proyectos, prepara acreditaciones y asume tareas

de gestión. Por ello, la formación inicial se dirige a un colectivo que ya ejerce funciones docentes desde el inicio de la relación contractual.

La literatura internacional sobre carrera académica temprana advierte de una presión temporal especialmente intensa. En esta fase se acumulan exigencias de docencia, investigación, producción científica, participación institucional, gestión, evaluación y estabilización profesional. Hollywood, McCarthy, Spencely y Winstone (2020) analizan cómo el desarrollo profesional de académicos en etapas iniciales se ve atravesado por experiencias de sobrecarga y adaptación compleja. En una línea complementaria, los trabajos sobre carrera académica muestran que la docencia gana peso en el discurso institucional, mientras la promoción continúa muy condicionada por la investigación, la productividad y la evaluación de méritos. El informe de European Reform University Alliance (2023) sobre el lugar de la docencia en el desarrollo de la carrera académica señala que la formación pedagógica y el reconocimiento de la docencia presentan desarrollos desiguales en Europa y que solo una parte de los sistemas e instituciones integra de forma clara la formación docente en la trayectoria profesional.

Cuando la formación obligatoria se diseña sin atender a esta realidad, puede convertirse en una carga adicional que compite con los tiempos de acreditación, investigación y consolidación académica. El problema se agrava cuando el programa llega tarde, se concentra en periodos de alta intensidad docente o reproduce contenidos ya dominados por parte del profesorado. La formación inicial pierde entonces parte de su valor como dispositivo de acogida y se aproxima a un requisito administrativo de regularización.

Desde un punto de vista jurídico-administrativo, la aplicación uniforme de una obligación formativa a situaciones profesionales heterogéneas plantea problemas de proporcionalidad. La igualdad de trato se garantiza mediante la consecución común de resultados formativos, no mediante la imposición de recorridos idénticos. Una persona sin experiencia docente puede necesitar un itinerario completo de incorporación. Una persona con años de docencia universitaria, formación pedagógica certificada o acreditación favorable por agencia competente puede requerir actualización contextual y evidencias específicas del entorno institucional.

El diseño normativo estatal resulta insuficiente en este punto. La LOSU impone la obligación, pero no desarrolla criterios claros sobre reconocimiento de competencias, convalidación por acreditación, adaptación al calendario académico o articulación con la carrera profesional. La responsabilidad se desplaza a las universidades, que pueden aplicar la norma con inteligencia institucional o convertirla en un requisito formal de cumplimiento burocrático. Cuando ocurre lo segundo, la formación inicial deja de funcionar como dispositivo de mejora y pasa a operar como carga añadida en una etapa ya tensionada.

En universidades multicampus, la dimensión organizativa intensifica el problema. La concentración de actividades presenciales en una única sede puede generar desplazamientos, costes personales, dificultades de conciliación y pérdida de tiempo académico. La presencialidad conserva valor en actividades de acogida situada, talleres, resolución de casos o acompañamiento en centro; pierde justificación cuando se emplea para sesiones informativas o expositivas que podrían desarrollarse en modalidad síncrona o asíncrona.

La comparación con otras universidades muestra que existen alternativas razonables. La Universidad de Zaragoza contempla el reconocimiento del conjunto del programa para Ayudantes Doctores con acreditación a Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Profesor

Permanente Laboral o Titular de Universidad, así como para quienes acrediten méritos docentes o experiencia suficiente. También prevé reconocimientos parciales por formación continua vinculada a funciones docentes, herramientas, metodologías y competencias docentes. La Universidad de Granada admite convalidaciones por formación similar equivalente en horas y contenidos o por acreditación a Contratado Doctor o Profesor Permanente Laboral. La Universidad de Almería reconoce formación docente equivalente, acreditación y experiencia docente mínima de 600 horas. Estos precedentes evidencian que la obligación formativa puede cumplirse mediante reconocimiento razonado de competencias, sin vaciar su contenido académico.

4. Propuesta de modelo competencial de formación inicial y acompañamiento

A partir del diagnóstico anterior, se propone un modelo de formación inicial entendido como itinerario de incorporación, reconocimiento, acompañamiento y acreditación progresiva de competencias. Su finalidad es cumplir la LOSU con calidad institucional, evitando duplicidades y conectando la formación con el desempeño docente y la carrera académica.

El primer eje es el acceso temprano. El profesorado de nueva incorporación debería disponer, desde la firma del contrato o toma de posesión, de un espacio permanente en el campus virtual institucional. Este espacio reuniría materiales básicos, calendario, responsables de referencia, guías rápidas y canales de consulta sobre herramientas docentes, planificación, evaluación, tutorías, actas, coordinación académica, accesibilidad, prevención, calidad, funcionamiento de centros y servicios de apoyo. La formación inicial debe preceder a la necesidad profesional, especialmente en los contenidos que condicionan el inicio de la docencia.

El segundo eje es la modularidad. El programa debería organizarse en bloques breves, acumulables y vinculados al calendario real de trabajo docente. Los contenidos necesarios para comenzar la docencia deberían situarse al inicio. La evaluación, las rúbricas y la integridad académica deberían abordarse antes de los periodos de calificación. La planificación docente y los procedimientos internos de programación deberían tratarse antes de la elaboración o revisión de programas. La innovación, el portafolio y la acreditación pueden distribuirse a lo largo del curso.

El tercer eje es el reconocimiento de competencias previas. El programa debería incorporar un procedimiento claro, público y motivado de convalidación total o parcial. Podrían valorarse formación docente previa, experiencia universitaria acreditada, uso de plataformas docentes, participación en evaluación, tutorías, innovación, coordinación académica, procesos de calidad y acreditaciones favorables emitidas por agencias competentes. La equivalencia debería apreciarse mediante correspondencia sustancial entre contenidos, duración, resultados formativos y competencias acreditadas.

El cuarto eje es la modalidad híbrida y multicampus. La presencialidad debería reservarse para actividades con valor añadido: acogida institucional, talleres prácticos, resolución de casos, trabajo colaborativo, acompañamiento en sede e interacción con responsables académicos. Las sesiones informativas, documentales o expositivas pueden desarrollarse en modalidad online síncrona o asíncrona, reduciendo desplazamientos y favoreciendo la conciliación.

El quinto eje es el acompañamiento situado. Cada centro, facultad, escuela o sede debería contar con una persona o equipo de referencia para orientar al profesorado de nueva

incorporación, resolver dudas básicas, facilitar el contacto con servicios competentes, apoyar el uso de herramientas institucionales y acompañar la elaboración de evidencias. Esta función debería recibir reconocimiento institucional adecuado.

El sexto eje es el portafolio docente. La evaluación final podría articularse mediante un portafolio breve, progresivo y basado en evidencias reales: incorporación al centro, configuración básica del aula virtual, planificación o revisión de una asignatura, sistema de evaluación, rúbrica, evidencia de tutoría o accesibilidad, propuesta de mejora docente y reflexión final. Este instrumento permite valorar competencias aplicadas y evitar memorias extensas desconectadas del desempeño real.

El séptimo eje es la conexión con la carrera académica. La formación inicial debería vincularse a los procesos de acreditación, promoción, estabilización, sexenios, innovación docente y evaluación de méritos. Para ello, resulta conveniente articular una unidad de acreditaciones y desarrollo de la carrera académica del PDI, o un servicio equivalente, con funciones de orientación, apoyo documental, revisión preliminar no vinculante, modelos de evidencias y acompañamiento tras evaluaciones desfavorables.

La secuencia institucional resultante es clara: acoger desde el primer día, formar cuando sea necesario, reconocer competencias acreditadas, acompañar durante el desempeño y documentar evidencias útiles para la carrera académica.

5. Discusión

El modelo propuesto permite interpretar la obligación formativa de la LOSU como una oportunidad de mejora institucional, siempre que se evite una aplicación meramente formal. Un curso tardío, uniforme y presencialista puede cumplir la norma en apariencia, pero generar baja rentabilidad pedagógica, sobrecarga organizativa y desafección del profesorado destinatario. Un diseño competencial, modular y acompañado orienta la formación hacia su finalidad propia: mejorar la docencia, facilitar la incorporación efectiva y apoyar el desarrollo profesional.

La crítica principal al diseño normativo estatal es su insuficiente concreción. El mandato legal identifica una obligación, pero apenas ofrece criterios para evitar aplicaciones burocráticas. En un sistema universitario marcado por la temporalidad, la acreditación exigente y la presión investigadora, imponer formación inicial sin prever mecanismos robustos de reconocimiento puede producir efectos contraproducentes. La calidad normativa habría requerido una articulación más clara entre formación inicial, acreditaciones previas, experiencia docente, convalidaciones y carrera académica.

La crítica principal a determinadas aplicaciones universitarias radica en su posible formalismo. La universidad puede convertir la obligación en un expediente de asistencia o en una política de desarrollo profesional. La diferencia entre ambos modelos es sustantiva. El primero añade carga y certifica participación. El segundo acompaña, reconoce, ordena evidencias y mejora condiciones de desempeño. En una etapa contractual como la del Profesorado Ayudante Doctor, esa diferencia tiene consecuencias directas sobre la docencia, la investigación, la acreditación y la estabilización.

La evidencia disponible sobre España refuerza esta preocupación. La investigación de Buils et al. (2025) no describe un sistema consolidado y homogéneo de inducción docente universitaria, sino un panorama con debilidades de estructuración, diferencias relevantes

entre programas y déficit de evaluación de las propias acciones formativas. Este diagnóstico resulta especialmente importante tras la LOSU: una obligación legal general aplicada sobre un sistema previamente desigual puede aumentar la dispersión institucional si no se acompaña de criterios mínimos de calidad, reconocimiento y evaluación.

Desde el punto de vista jurídico, la proporcionalidad constituye el criterio central. La heterogeneidad del PAD exige respuestas diferenciadas vinculadas a resultados comunes. La convalidación razonada de competencias previamente acreditadas mantiene la exigencia formativa, evita cargas redundantes y refuerza la motivación académica de las decisiones.

Desde la perspectiva didáctica, el enfoque por competencias desplaza la atención hacia evidencias de desempeño. La calidad del programa se mide por su capacidad para reforzar prácticas profesionales y documentar aprendizajes aplicados. En este sentido, el portafolio docente resulta más coherente que una memoria final extensa, porque vincula formación, práctica, reflexión y mejora.

Desde el punto de vista organizativo, el modelo contribuye a racionalizar recursos. El acceso temprano reduce incertidumbre. La modalidad híbrida atiende a la estructura multicampus. El reconocimiento de competencias libera tiempo académico. El acompañamiento situado mejora la integración institucional. La conexión con la carrera académica amplía el sentido del programa más allá del primer año contractual.

6. Conclusiones

La formación docente inicial del Profesorado Ayudante Doctor constituye una obligación legal derivada de la LOSU y una oportunidad para revisar las políticas universitarias de incorporación, acompañamiento y desarrollo profesional del PDI. Su valor institucional reside en mejorar la calidad de la docencia y facilitar la integración académica del profesorado.

El diseño estatal de la obligación presenta una debilidad relevante: establece el deber formativo sin desarrollar suficientemente los mecanismos de reconocimiento, proporcionalidad y articulación con la carrera académica. Esta indeterminación puede favorecer aplicaciones universitarias desiguales, algunas orientadas al desarrollo profesional y otras más próximas al cumplimiento formal.

La literatura reciente sobre el sistema universitario español confirma que la formación inicial del profesorado universitario presenta una estructuración débil, diferencias relevantes entre programas y carencias en evaluación. La LOSU ha introducido una obligación formativa sobre un terreno institucional que ya mostraba necesidades de sistematización, diagnóstico previo y criterios mínimos de calidad.

El perfil del PAD aconseja superar diseños uniformes. La experiencia docente previa, la producción investigadora, la participación en gestión e innovación, el uso de herramientas institucionales y las acreditaciones favorables de una parte del colectivo justifican programas capaces de distinguir entre formación necesaria, actualización contextual y competencias ya acreditadas.

En universidades multicampus, las dificultades asociadas al calendario, la presencialidad, los desplazamientos, la carga de trabajo y el reconocimiento de competencias refuerzan la necesidad de revisar la configuración de los programas de formación inicial. Una formación que llega tarde, duplica aprendizajes y compite con procesos de acreditación puede

entorpecer la carrera académica que debería acompañar.

El modelo propuesto se basa en acceso temprano, modularidad, modalidad híbrida, reconocimiento competencial, acompañamiento situado, portafolio docente y conexión con la carrera académica. Esta estructura permite cumplir la LOSU con mayor calidad jurídica, pedagógica y organizativa.

Conclusión: una formación inicial orientada a competencias y evidencias puede generar tiempo académico útil, reducir duplicidades, mejorar la integración institucional y reforzar la calidad de la docencia universitaria. La clave reside en hacerla pertinente, proporcionada y útil para el profesorado y para la propia universidad.

Referencias bibliográficas

- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2023). *Nota informativa sobre la figura de Profesor Ayudante Doctor tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario*. ANECA.
- Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2024). *Criterios de evaluación del procedimiento de acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios*. ANECA.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4.ª ed.). Open University Press.
- Boud, D., & Falchikov, N. (2007). *Rethinking assessment in higher education: Learning for the longer term*. Routledge.
- Buils, S., Sánchez-Tarazaga, L., & Esteve-Mon, F. M. (2025). Initial teacher training of novice faculty in the Spanish higher education system. *Higher Education Quarterly*, 79(2), e70026. <https://doi.org/10.1111/hequ.70026>
- Carless, D. (2015). *Excellence in university assessment: Learning from award-winning practice*. Routledge.
- España. (2023). *Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario*. Boletín Oficial del Estado, 70, 43267-43339.
- España. (2023). *Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos*. Boletín Oficial del Estado, 213.
- European Association for Quality Assurance in Higher Education. (2015). *Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area*. ENQA.
- European Commission. (2015). *ECTS users' guide 2015*. Publications Office of the European Union.
- European Reform University Alliance. (2021). *The place of teaching in academic career development*. ERUA.
- Eurydice. (2025). *Initial education for academic staff in higher education: Spain*. European Commission.
- Gibbs, G., & Coffey, M. (2004). The impact of training of university teachers on their teaching skills, their approach to teaching and the approach to learning of their students. *Active Learning in Higher Education*, 5(1), 87-100. <https://doi.org/10.1177/1469787404040463>
- Hailikari, T., Virtanen, V., Vesalainen, M., & Postareff, L. (2022). Student perspectives on how different elements of constructive alignment support active learning. *Active Learning in Higher Education*, 23(3), 217-231. <https://doi.org/10.1177/1469787421989160>
- Hollywood, A., McCarthy, D., Spencely, C., & Winstone, N. (2020). 'Overwhelmed at first': The experience of career development in early career academics. *Journal of Further and*

- Higher Education*, 44(7), 998-1012.
- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (2025). *Estadística de personal de las universidades. Curso 2023-2024*. Secretaría General Técnica.
- Postareff, L., Lindblom-Ylänne, S., & Nevgi, A. (2007). The effect of pedagogical training on teaching in higher education. *Teaching and Teacher Education*, 23(5), 557-571. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.11.013>
- Universidad de Almería. (2025). *Instrucción técnica del Vicerrectorado de Grados e Innovación Docente, de 28 de enero de 2025, en relación con la convalidación del curso de iniciación a la docencia universitaria por Profesores Ayudantes Doctores*. Universidad de Almería.
- Universidad de Granada. (2025). *Reconocimiento de acción formativa del curso de formación docente de Ayudantes Doctores LOSU*. Universidad de Granada.
- Universidad de Zaragoza. (2025). *Reconocimiento de créditos del Programa de Formación Docente para AYD de primer año. Convocatoria 2025*. Universidad de Zaragoza.
- Winstone, N. E., & Carless, D. (2020). *Designing effective feedback processes in higher education: A learning-focused approach*. Routledge.

ANEXO. PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Propuesta adaptada para el curso 2026-2027

01. Datos de identificación

Apartado	Información
Coordinación	Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de Cádiz. Unidad de Formación e Innovación Docente
Destinatarios/as	Profesorado de nueva incorporación a la UCA, especialmente Profesorado Ayudante Doctor en su primer año de contrato, Profesorado Sustituto, personal investigador con encargo docente y resto del PDI que deba acreditar formación inicial
Duración total del programa	100 horas
Horas de formación dirigida	50 horas
Horas de trabajo autónomo	50 horas
Modalidad formativa	Programa modular de formación inicial y acompañamiento docente
Modalidad de impartición	Híbrida: online asíncrona, online síncrona y presencial descentralizada
Soporte	Moodle/Campus Virtual UCA
Curso académico de implantación	2026-2027
Lugar de celebración	Moodle/Campus Virtual UCA y sedes/campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Bahía de Algeciras
Presencialidad	Limitada a dos actividades principales: recepción en centro o sede y jornada intensiva docente por campus
Acompañamiento	Responsable de acompañamiento docente por centro, facultad, escuela o sede

Orden de admisión

1. Profesorado Ayudante Doctor que se encuentre en su primer año de contrato por esta figura.
2. Resto de Profesorado Ayudante Doctor.
3. Profesorado Sustituto.
4. Personal Investigador Posdoctoral con encargo docente.
5. Personal Investigador Predoctoral que colabore en la docencia.
6. Resto del PDI Laboral.
7. PDI Funcionario.

Las personas participantes deberán mantener su vinculación contractual con la UCA durante el transcurso de la formación.

Desde la firma del contrato o toma de posesión, el profesorado de nueva incorporación será dado de alta en el espacio permanente del programa en Moodle/Campus Virtual UCA y tendrá acceso inmediato al itinerario inicial.

02. Presentación

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, establece que las

universidades desarrollarán la formación inicial y continua para el desempeño de las actividades docentes del profesorado y proporcionarán las herramientas y recursos necesarios para conseguir una docencia de calidad. Asimismo, dispone que las universidades garantizarán la formación docente inicial y continuada de su profesorado y establecerán planes de formación inicial y de formación a lo largo de la vida que garanticen la mejora profesional del personal docente e investigador.

En este marco, el Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria de la Universidad de Cádiz se concibe como un itinerario de acogida, formación, acompañamiento y acreditación progresiva de competencias docentes. Su finalidad es facilitar la incorporación efectiva del profesorado novel a la actividad universitaria, garantizando que disponga desde el primer momento de recursos, orientación, formación básica, acompañamiento institucional y evidencias formativas.

La propuesta para el curso 2026-2027 adapta el programa a una estructura híbrida, modular y multicampus. Para ello, se aprovechan los cursos ya existentes en la oferta formativa de la UCA, especialmente el curso de iniciación a la docencia universitaria y el curso de Introducción al Campus Virtual, y se complementan con sesiones sincrónicas, recepción presencial en centro o sede, jornada intensiva docente por campus, acompañamiento local y memoria final o portafolio docente.

El programa mantiene una duración total de 100 horas, distribuidas en 50 horas de formación dirigida y 50 horas de trabajo autónomo. La formación dirigida se desarrollará mediante actividades online, sincrónicas, presenciales descentralizadas y acciones de acompañamiento. El trabajo autónomo se orientará a la elaboración progresiva de evidencias reales aplicadas a la práctica docente.

El diseño se basa en varios principios: acceso desde el momento de incorporación, flexibilidad, reconocimiento de competencias previamente adquiridas, aprovechamiento de la formación continua existente, presencialidad mínima y justificada, acompañamiento en la sede de referencia, y alineación con el calendario académico-administrativo de la Universidad.

03. Objetivos

El Programa formativo pretende desarrollar las competencias referidas al saber, saber hacer y saber ser en relación con el rol docente universitario, con especial atención a la planificación docente, la evaluación, la tutoría, la innovación, la inclusión, la sostenibilidad, la competencia digital y la calidad universitaria.

Los objetivos específicos son:

1. Facilitar la incorporación del profesorado a la Universidad de Cádiz desde el momento de la firma del contrato o toma de posesión.
2. Proporcionar al profesorado novel una formación inicial disponible desde el primer día, a través de Moodle/Campus Virtual UCA.
3. Desarrollar competencias docentes básicas en planificación, metodología, evaluación, tutoría, innovación, inclusión, sostenibilidad, salud laboral, calidad y docencia digital.
4. Acompañar al profesorado en su centro, facultad, escuela o sede de referencia mediante una persona responsable de seguimiento.
5. Garantizar que la formación se realice en el momento adecuado del calendario académico: Campus Virtual al inicio, evaluación antes de los periodos de evaluación, innovación antes de las convocatorias, PRDA antes de su elaboración y memoria

final durante el proceso.

6. Reconocer competencias docentes previamente adquiridas y acreditadas, evitando duplicidades formativas innecesarias.
7. Favorecer una formación flexible, híbrida y compatible con la docencia, investigación, gestión, conciliación, salud laboral y realidad multicampus de la UCA.
8. Promover una práctica docente reflexiva, crítica, ética, inclusiva, sostenible y orientada a la mejora continua.
9. Diseñar evidencias formativas aplicadas a la propia docencia del profesorado participante.
10. Integrar la memoria final como portafolio progresivo de evidencias reales, no como una tarea aislada al final del programa.

04. Competencias

Competencias básicas

CB1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación superior en la sociedad.
CB2. Conocer la organización institucional, académica y territorial de la Universidad de Cádiz.

CB3. Identificar los elementos curriculares que conforman la planificación docente universitaria.

CB4. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje en coherencia con competencias y resultados de aprendizaje.

CB5. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad universitaria para facilitar la coordinación docente y la mejora de los títulos.

CB6. Desempeñar funciones de tutoría, orientación y acompañamiento al estudiantado.

CB7. Mantener una relación crítica y autónoma con los saberes, valores e instituciones universitarias.

CB8. Reflexionar sobre la propia práctica docente para innovar y mejorar.

CB9. Conocer y manejar herramientas básicas de gestión académica universitaria, especialmente PRDA, SO-APP y Moodle/Campus Virtual UCA.

CB10. Conocer los espacios de representación, participación y coordinación del profesorado en la UCA.

CB11. Comprender el papel de la evaluación, la calidad y la mejora continua en el desarrollo profesional docente.

CB12. Aplicar los conocimientos adquiridos a contextos docentes reales y multidisciplinares.

CB13. Integrar recursos digitales, metodologías activas y sistemas de evaluación formativa en la docencia universitaria.

CB14. Elaborar evidencias formativas aplicables a la propia docencia.

Competencias transversales

CT1. Asumir las responsabilidades sociales, éticas y académicas vinculadas a la docencia universitaria.

CT2. Integrar la sostenibilidad en la planificación y desarrollo de la docencia.

CT3. Diseñar espacios de aprendizaje inclusivos, accesibles y equitativos.

CT4. Atender a la perspectiva de género, diversidad e inclusión en la docencia.

CT5. Favorecer entornos docentes saludables, colaborativos y seguros.

CT6. Integrar la dimensión internacional, intercultural y digital de la enseñanza universitaria.

CT7. Utilizar tecnologías digitales para mejorar la comunicación, evaluación, seguimiento y participación del estudiantado.

CT8. Participar en procesos de mejora, innovación y calidad universitaria.

Competencias específicas

- CE1. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje basados en competencias y resultados de aprendizaje.
- CE2. Elaborar o mejorar una guía docente o PRDA conforme a los procedimientos institucionales de la UCA.
- CE3. Configurar un espacio docente en Moodle/Campus Virtual UCA con recursos, actividades, comunicación y evaluación.
- CE4. Diseñar sistemas de evaluación formativa con criterios, instrumentos, rúbricas y retroalimentación.
- CE5. Aplicar metodologías activas y estrategias de aprendizaje cooperativo, basado en problemas, casos o proyectos.
- CE6. Incorporar la tutoría universitaria y el acompañamiento al estudiantado en la planificación docente.
- CE7. Integrar accesibilidad, inclusión, sostenibilidad y salud laboral en la actividad docente.
- CE8. Formular propuestas de innovación docente conectadas con convocatorias, jornadas, grupos de trabajo o acciones de mejora.
- CE9. Utilizar herramientas digitales, registros, informes y evidencias para el seguimiento del aprendizaje.
- CE10. Elaborar una memoria final o portafolio docente a partir de evidencias reales y reflexión crítica.

05. Resultados de aprendizaje

- RA1. Conocer la organización básica de la Universidad de Cádiz y el funcionamiento del centro, facultad, escuela o sede de referencia.
- RA2. Identificar los órganos, servicios, procedimientos y personas de referencia vinculados a la actividad docente.
- RA3. Utilizar Moodle/Campus Virtual UCA para estructurar una asignatura, comunicar información, incorporar recursos, diseñar actividades y realizar seguimiento.
- RA4. Diseñar una guía docente o PRDA coherente con competencias, resultados de aprendizaje, actividades formativas y evaluación.
- RA5. Formular resultados de aprendizaje observables, evaluables y alineados con actividades y evidencias.
- RA6. Diseñar procedimientos de evaluación con criterios, ponderación, medios, técnicas e instrumentos adecuados.
- RA7. Elaborar rúbricas, listas de control u otros instrumentos de evaluación y retroalimentación.
- RA8. Incorporar criterios de inclusión, accesibilidad, sostenibilidad, tutoría y bienestar en la planificación docente.
- RA9. Aplicar metodologías activas y recursos didácticos adecuados a la propia asignatura o área de conocimiento.
- RA10. Formular una propuesta de innovación docente o una acción de mejora aplicable a una asignatura, título o contexto docente.
- RA11. Participar en procesos de acompañamiento, coordinación, calidad y mejora del título o centro.
- RA12. Elaborar una memoria final o portafolio docente con evidencias reales del proceso de formación y de la práctica docente.

06. Estructura

El programa tendrá una duración total de 100 horas, distribuidas en 50 horas de formación

dirigida y 50 horas de trabajo autónomo.

Módulo inicial obligatorio desde la firma del contrato

Ámbito de formación	Formación dirigida	Trabajo autónomo	Tarea/evidencia	Modalidad
Curso de iniciación a la docencia universitaria UCA	12 h	13 h	Ficha inicial de incorporación y actividades de aprovechamiento	Online asíncrona
Introducción al Campus Virtual	6 h	4 h	Diseño básico de un espacio en Moodle/Campus Virtual UCA	Online síncrona con soporte en Campus Virtual
Espacio permanente de acompañamiento inicial	2 h	3 h	Identificación de necesidades formativas y contacto con responsable de acompañamiento	Online

Subtotal: **40 horas**.

Módulo presencial descentralizado

Ámbito de formación	Formación dirigida	Trabajo autónomo	Tarea/evidencia	Modalidad
Recepción institucional en centro o sede	6 h	2 h	Ficha de incorporación al centro o sede	Presencial descentralizada
Jornada intensiva docente por campus	8 h	3 h	Evidencias de planificación, evaluación y diseño de actividad	Presencial descentralizada

Subtotal: **19 horas**.

Módulo aplicado online-síncrono

Ámbito de formación	Formación dirigida	Trabajo autónomo	Tarea/evidencia	Modalidad
Planificación docente, PRDA y SO-APP	5 h	8 h	Revisión o propuesta de PRDA y matriz de alineamiento	Online + síncrona
Evaluación, rúbricas, evaluación global, integridad académica e IA	4 h	6 h	Sistema de evaluación, rúbrica y política de IA	Online + síncrona
Metodologías activas e innovación docente	3 h	5 h	Propuesta de innovación o mejora docente	Híbrida
Inclusión, accesibilidad, sostenibilidad y	2 h	4 h	Actividad adaptada, estrategia tutorial o evidencia de	Online + síncrona

tutorías			sostenibilidad	
----------	--	--	----------------	--

Subtotal: **37 horas.**

Módulo de acompañamiento y cierre

Ámbito de formación	Formación dirigida	Trabajo autónomo	Tarea/evidencia	Modalidad
Acompañamiento docente en centro, facultad, escuela o sede	2 h	2 h	Acta breve o evidencia de seguimiento	Presencial/online
Memoria final o portafolio docente	0 h	2 h	Memoria final crítica y propositiva	Trabajo autónomo acompañado

Subtotal: **4 horas.**

Total del programa

Formación dirigida	Trabajo autónomo	Total
50 h	50 h	100 h

07. Metodología y tareas de evaluación

El programa será eminentemente práctico, aplicado, híbrido y basado en evidencias. Su metodología combinará formación online, sesiones síncronas, actividades presenciales descentralizadas, acompañamiento en sede, trabajo autónomo y elaboración progresiva de un portafolio docente.

La formación no se concentrará al final del curso, sino que se distribuirá a lo largo del calendario académico para que cada contenido se imparta antes del momento en que deba aplicarse. De este modo:

- Moodle/Campus Virtual UCA se trabajará al inicio del curso.
- Evaluación y rúbricas se trabajarán antes de los periodos principales de evaluación.
- Innovación docente se trabajará en marzo, antes de la preparación de propuestas para el curso siguiente.
- PRDA y SO-APP se trabajarán en abril, antes del periodo ordinario de elaboración y validación de programas docentes.
- La memoria final se construirá progresivamente durante todo el programa.

Durante las horas de formación dirigida se desarrollarán:

- exposiciones breves;
- demostraciones prácticas;
- análisis de casos;
- resolución de problemas docentes;
- talleres síncronos;
- sesiones de preguntas y retroalimentación;
- actividades cooperativas;
- tutorías de acompañamiento;
- revisión de evidencias.

Durante las horas de trabajo autónomo, las personas participantes realizarán:

- actividades de aprovechamiento de los cursos online;
- configuración de espacios en Moodle/Campus Virtual UCA;
- diseño de actividades docentes;
- elaboración de sistemas de evaluación;
- redacción de rúbricas;

- formulación de resultados de aprendizaje;
- propuesta de innovación o mejora;
- revisión de PRDA;
- diseño de tutorías;
- memoria final o portafolio.

Evidencias mínimas

Para obtener la certificación de aprovechamiento, cada participante deberá presentar evidencias acumulables:

1. Finalización del curso de iniciación a la docencia universitaria UCA.
2. Finalización del curso de Introducción al Campus Virtual.
3. Ficha de incorporación al centro o sede.
4. Evidencia de estructura básica en Moodle/Campus Virtual UCA.
5. Matriz de planificación docente.
6. Propuesta o revisión de PRDA.
7. Sistema de evaluación con criterios y ponderación.
8. Rúbrica o instrumento de evaluación.
9. Evidencia de inclusión, accesibilidad, tutoría o sostenibilidad.
10. Propuesta de innovación, mejora docente o participación en Jornadas de Innovación Docente UCA.
11. Evidencia de acompañamiento en centro o sede.
12. Memoria final o portafolio docente.

Las evidencias no dependerán de una única actividad. En cada bloque se ofrecerán alternativas equivalentes para garantizar flexibilidad, adecuación a la práctica docente y posibilidad de recuperación.

08. Perfil y funciones del equipo docente

Los ámbitos de formación serán impartidos preferentemente por personal docente, técnico y de gestión de la Universidad de Cádiz, pudiendo integrarse profesorado externo experto cuando resulte necesario.

El equipo docente tendrá las siguientes funciones:

- elaborar el programa específico de cada ámbito;
- preparar materiales y recursos didácticos;
- impartir las sesiones síncronas, online o presenciales;
- diseñar actividades de aplicación;
- orientar al profesorado participante;
- ofrecer retroalimentación sobre tareas y evidencias;
- coordinarse con la Unidad de Formación e Innovación Docente;
- facilitar la integración de los contenidos en la memoria final o portafolio;
- garantizar que las tareas estén alineadas con competencias y resultados de aprendizaje.

Persona responsable de acompañamiento docente

Cada centro, facultad, escuela o sede contará con una persona responsable de acompañamiento docente.

Sus funciones serán:

- orientar al profesorado de nueva incorporación;
- explicar el funcionamiento del centro o sede;
- servir de referencia para dudas iniciales;
- acompañar el uso de Moodle/Campus Virtual UCA;
- orientar sobre PRDA, SO-APP, evaluación y tutorías;
- facilitar el contacto con coordinación de títulos, secretaría, calidad y servicios de

apoyo;

- revisar evidencias formativas;
- acompañar la elaboración progresiva de la memoria final;
- derivar consultas a los servicios competentes.

Esta función deberá ser reconocida institucionalmente mediante certificación, reconocimiento en gestión académica, formación docente, innovación, coordinación o fórmula equivalente.

09. Calendario

El programa se desarrollará durante todo el curso académico 2026-2027, con acceso inmediato desde la firma del contrato o toma de posesión.

Mes	Actividad
Firma del contrato o toma de posesión	Alta automática en Moodle/Campus Virtual UCA. Inicio del curso de iniciación a la docencia universitaria UCA. Acceso al espacio permanente del programa.
Septiembre	Jornada intensiva docente por campus para incorporaciones de inicio de curso.
Primera semana de octubre	Primera oportunidad de recepción institucional en centro o sede.
Octubre	Curso de Introducción al Campus Virtual. Sesión de dudas iniciales sobre Moodle, tutorías e incidencias.
Noviembre	Evaluación, rúbricas, evaluación global, integridad académica e IA.
Diciembre	Acompañamiento en sede y revisión de evidencias iniciales.
Enero	Refuerzo síncrono de Campus Virtual, tutorías y seguimiento docente.
Primera semana de febrero, después de carnavales	Segunda oportunidad de recepción institucional en centro o sede.
Febrero	Segunda jornada intensiva docente por campus.
Marzo	Metodologías activas e innovación docente. Preparación de propuestas para el curso siguiente y Jornadas de Innovación Docente UCA.
Abril	Planificación docente, PRDA y SO-APP.
Mayo	Acompañamiento, revisión de evidencias y orientación de memoria final.
Junio	Tercera jornada intensiva docente por campus. Sesión final de cierre de evidencias.
Julio	Entrega, recuperación o subsanación justificada de evidencias, preferentemente online.

Recepción institucional en centro o sede

Duración: **6 horas**.

Oportunidades ordinarias:

1. Primera semana de octubre.
2. Primera semana de febrero, después de carnavales.

Ubicación:

- Cádiz.
- Puerto Real.

- Jerez.
- Bahía de Algeciras.

La recepción incluirá:

- bienvenida institucional;
- funcionamiento del centro o sede;
- coordinación docente;
- tutorías;
- actas;
- PRDA;
- evaluación;
- calidad;
- Campus Virtual;
- accesibilidad;
- prevención;
- servicios de apoyo;
- preguntas, dudas, incidencias y retroalimentación.

Cuando el profesorado ya se haya incorporado con anterioridad, se reservará una parte específica para dudas reales acumuladas durante los meses previos.

Jornada intensiva docente por campus

Duración: **8 horas**.

Oportunidades ordinarias:

- septiembre;
- febrero;
- junio.

La jornada se replicará por campus y tendrá carácter práctico. Se dedicará a:

- didáctica universitaria;
- planificación docente;
- evaluación y rúbricas;
- metodologías activas;
- Campus Virtual aplicado;
- análisis de casos;
- grupos de trabajo;
- resolución de dudas;
- orientación sobre memoria final.

10. Inscripción y criterios de admisión

La inscripción será gratuita.

El profesorado de nueva incorporación será incorporado automáticamente al espacio permanente del programa en Moodle/Campus Virtual UCA desde la firma del contrato o toma de posesión.

El orden de admisión a las actividades presenciales y síncronas será:

1. Profesorado Ayudante Doctor en su primer año de contrato.
2. Resto de Profesorado Ayudante Doctor.
3. Profesorado Sustituto.
4. Personal Investigador Posdoctoral con encargo docente.
5. Personal Investigador Predoctoral que colabore en la docencia.
6. Resto del PDI Laboral.
7. PDI Funcionario.

El profesorado contratado de forma sobrevenida, interino o sustituto deberá incorporarse al

itinerario en el momento de formalización contractual, realizando inicialmente el curso de iniciación a la docencia universitaria UCA y el curso de Introducción al Campus Virtual en la primera edición disponible.

11. Asistencia y atención a las personas participantes

La asistencia obligatoria se entenderá referida a las actividades dirigidas presenciales y síncronas, sin perjuicio de que el programa tenga una estructura flexible, modular y recuperable.

Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesario:

- participar en las actividades obligatorias;
- completar las evidencias mínimas;
- realizar el trabajo autónomo previsto;
- elaborar la memoria final o portafolio;
- atender, en su caso, las indicaciones de retroalimentación recibidas.

Las ausencias justificadas podrán ser compensadas mediante actividades equivalentes, participación en otra edición, trabajo autónomo adicional, sesión síncrona alternativa o entrega de evidencias específicas, especialmente en supuestos de incorporación sobrevenida, estancia, enfermedad, conciliación, obligaciones docentes, investigación o causas debidamente justificadas.

Sistemas de comunicación

La atención a las personas participantes se realizará mediante:

- Moodle/Campus Virtual UCA;
- foros de dudas;
- correo institucional;
- sesiones síncronas;
- persona responsable de acompañamiento en centro o sede;
- Unidad de Formación e Innovación Docente;
- responsables de Campus Virtual;
- coordinación de títulos o centros cuando proceda.

12. Recursos materiales, infraestructuras y servicios

El programa contará con los recursos de la Universidad de Cádiz necesarios para su desarrollo:

- Moodle/Campus Virtual UCA;
- aulas virtuales;
- aulas presenciales en sedes y campus;
- materiales digitales;
- guías docentes;
- normativa;
- plantillas;
- foros de consulta;
- recursos de Campus Virtual;
- servicios de apoyo al estudiantado;
- servicios de calidad;
- servicios de prevención;
- unidades de igualdad, diversidad e inclusión;
- personal técnico y docente experto.

El espacio permanente del programa en Moodle/Campus Virtual UCA deberá incluir:

- guía del programa;

- calendario;
- materiales por bloques;
- grabaciones o alternativas equivalentes cuando proceda;
- tareas;
- rúbricas;
- foros;
- evidencias;
- modelos de memoria;
- contacto de responsables.

13. Certificación

Las personas participantes podrán obtener dos tipos de certificado:

Certificado de asistencia

Acreditará la participación en, al menos, el 80 % de las horas de formación dirigida obligatoria, incluyendo actividades presenciales y síncronas.

Certificado de aprovechamiento

Para obtenerlo será necesario:

- participar en las actividades obligatorias;
- realizar las tareas previstas;
- completar el trabajo autónomo;
- entregar las evidencias mínimas;
- elaborar la memoria final o portafolio docente;
- obtener calificación de APTO/A.

La evaluación será formativa. Las tareas no superadas irán acompañadas de retroalimentación y podrán ser rehechas en una nueva entrega dentro del plazo establecido.

La certificación final acreditará un total de **100 horas**, distribuidas en **50 horas de formación dirigida** y **50 horas de trabajo autónomo**.

14. Valoración de la satisfacción con el programa

Las personas participantes formarán parte de un proceso de valoración de la satisfacción global con el programa.

La evaluación del programa deberá recoger información sobre:

- utilidad de los contenidos;
- adecuación del calendario;
- calidad de los materiales;
- eficacia del acompañamiento;
- funcionamiento del Moodle/Campus Virtual UCA;
- utilidad de la recepción en centro o sede;
- utilidad de la jornada intensiva por campus;
- carga de trabajo;
- adecuación de la modalidad híbrida;
- coordinación con el calendario académico;
- propuestas de mejora.

Los resultados se incorporarán a la memoria anual de la Unidad de Formación e Innovación Docente y servirán para la mejora de futuras ediciones.

15. Contacto

La coordinación del programa corresponderá al Vicerrectorado de Profesorado y a la Unidad de Formación e Innovación Docente de la Universidad de Cádiz.

Canales de contacto:

- Moodle/Campus Virtual UCA del programa.
- Correo institucional de la Unidad de Formación e Innovación Docente.
- Foros de dudas.
- Persona responsable de acompañamiento en centro, facultad, escuela o sede.
- Responsables de Campus Virtual UCA.
- Coordinaciones de títulos y equipos directivos de centros cuando proceda.

Anexo. Modelo de evidencias por bloque

Bloque	Evidencia principal	Evidencias alternativas
Iniciación a la docencia	Actividades de aprovechamiento del curso	Ficha de incorporación, reflexión inicial, cuestionarios
Campus Virtual	Curso de prueba o espacio docente configurado	Tarea, foro, rúbrica, recurso, cuestionario
Recepción en sede	Ficha de incorporación al centro	Mapa de responsables, dudas resueltas, plan de mejora
Jornada intensiva	Evidencias de planificación y evaluación	Actividad diseñada, rúbrica, caso docente
PRDA y SO-APP	Matriz de alineamiento	Revisión de PRDA, propuesta de mejora, resultados de aprendizaje
Evaluación	Sistema de evaluación con criterios	Rúbrica, política de IA, actividad evaluable
Innovación	Propuesta de innovación o mejora	Participación en Jornadas de Innovación Docente UCA, recurso docente, informe de mejora
Inclusión y tutorías	Estrategia tutorial o adaptación	Recurso accesible, actividad de sostenibilidad
Acompañamiento	Acta breve de seguimiento	Revisión de evidencias, informe del responsable
Memoria final	Portafolio docente	Reflexión crítica y propositiva

Anexo. Modelo de reconocimiento de competencias previas

El programa podrá reconocer competencias docentes previamente adquiridas y acreditadas mediante:

- acreditaciones oficiales positivas emitidas por agencias de calidad para el acceso a figuras docentes universitarias, incluyendo la acreditación a Profesorado Ayudante Doctor y, con mayor razón, las acreditaciones a figuras superiores o más estables de la carrera académica, como Contratado Doctor, Profesor Permanente Laboral o Titular de Universidad;
- certificados de formación previa;
- actividades de formación continua UCA;
- uso acreditado de Moodle/Campus Virtual UCA;
- experiencia docente efectiva;
- evidencias de tutorías;
- participación en evaluación;
- elaboración de materiales docentes;

- coordinación académica;
- participación en innovación docente;
- participación en procesos de calidad;
- formación equivalente en contenidos, competencias y resultados.

El reconocimiento no se basará exclusivamente en la equivalencia formal entre programas completos, sino en la correspondencia sustancial entre competencias exigidas y competencias acreditadas.

Esta medida permitirá evitar duplicidades, personalizar el itinerario formativo y garantizar que cada docente realice únicamente las actividades necesarias para completar su perfil docente. En particular, siguiendo el criterio aplicado por la Universidad de Almería, la acreditación oficial a Profesorado Ayudante Doctor debería poder ser reconocida como vía de convalidación o exención del curso de formación inicial, al tratarse de una evaluación externa positiva emitida por una agencia competente sobre la idoneidad académica de la persona solicitante para el acceso a dicha figura.

PROPUESTA

Portafolio Docente Inicial UCA

Pasaporte de incorporación, acompañamiento y mejora docente

El portafolio final del Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria se plantea como un **pasaporte docente**, sencillo, progresivo y basado en evidencias. Su finalidad no es redactar una memoria extensa, sino demostrar de forma clara qué competencias docentes se han adquirido, aplicado, reconocido o mejorado durante el proceso de incorporación a la Universidad de Cádiz.

Cada participante deberá completar un documento breve, estructurado en **siete estaciones**, con una evidencia principal por estación y una reflexión breve. El portafolio podrá presentarse en formato PDF, documento editable, presentación breve o espacio organizado en Moodle/Campus Virtual UCA.

Estructura general del portafolio

Estación	Nombre	Qué acredita
1	Mi punto de partida	Contexto docente inicial
2	Mi incorporación a la UCA	Acogida, centro, sede y acompañamiento
3	Mi aula en Moodle/Campus Virtual UCA	Competencia digital docente
4	Mi asignatura planificada	PRDA, resultados, actividades y evaluación
5	Mi docencia responsable	Igualdad, inclusión, accesibilidad, sostenibilidad y bienestar
6	Mi mejora docente	Innovación, tutoría, evaluación o mejora aplicada
7	Mi reflexión final	Aprendizaje, evidencias y propuestas de mejora

Estación 1. Mi punto de partida

Qué debe incluir

La persona participante explicará brevemente su situación inicial como docente.

Debe responder a estas preguntas:

- ¿Cuándo me incorporé a la UCA?
- ¿Cuál es mi figura contractual?
- ¿En qué departamento, área, centro o sede desarrollo mi docencia?
- ¿Qué asignatura o asignaturas imparto?
- ¿Qué experiencia docente previa tenía?
- ¿Qué necesitaba aprender, reforzar o adaptar al comenzar?

Evidencia

Una ficha breve de contexto docente.

Extensión orientativa

Media página.

Producto esperado

Ficha “Mi punto de partida docente”.

Estación 2. Mi incorporación a la UCA

Qué debe incluir

La persona participante acreditará que conoce el funcionamiento básico de su centro, facultad, escuela o sede.

Debe indicar:

- persona o personas de referencia;
- canales de comunicación;
- funcionamiento básico de tutorías, aulas, actas, incidencias y coordinación;
- dudas resueltas durante la recepción o el acompañamiento;
- aspectos que habría necesitado conocer desde el primer día.

Evidencia

Una ficha de incorporación al centro o sede, un mapa de responsables o un breve listado de dudas resueltas.

Extensión orientativa

Media página.

Producto esperado

Mapa rápido de incorporación institucional.

Estación 3. Mi aula en Moodle/Campus Virtual UCA

Qué debe incluir

La persona participante mostrará que sabe configurar y utilizar un espacio básico de Moodle/Campus Virtual UCA.

Debe aportar evidencias de, al menos:

- una sección inicial de presentación;
- un foro de avisos o dudas;
- un recurso docente;
- una actividad o tarea;
- un elemento de evaluación;
- una forma de seguimiento o retroalimentación.

Evidencia

Capturas, enlace interno, esquema del curso o breve descripción del aula virtual.

Extensión orientativa

Una página.

Producto esperado

Mini-aula docente funcional en Moodle/Campus Virtual UCA.

Estación 4. Mi asignatura planificada

Qué debe incluir

La persona participante explicará cómo conecta su asignatura con resultados de aprendizaje, actividades y evaluación.

Debe completar una matriz sencilla:

Resultado de aprendizaje	Actividad prevista	Evidencia que produce el estudiantado	Cómo se evalúa
--------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------------

También podrá indicar si ha revisado o mejorado algún aspecto de la guía docente, PRDA o planificación de la asignatura.

Evidencia

Matriz de alineamiento docente.

Extensión orientativa

Una página.

Producto esperado

Matriz “resultado-actividad-evaluación”.

Estación 5. Mi docencia responsable

Qué debe incluir

La persona participante mostrará cómo incorpora a su docencia los principios transversales de igualdad, inclusión, accesibilidad, sostenibilidad, diversidad, bienestar y salud laboral.

No se trata de elaborar un informe largo, sino de demostrar una decisión docente concreta y aplicable.

Debe elegir, al menos, **dos acciones** entre las siguientes:

- revisar un material docente para hacerlo más accesible;
- incorporar lenguaje inclusivo y no discriminatorio;
- adaptar una actividad para favorecer la participación de todo el estudiantado;
- incluir una pauta de atención a necesidades específicas;
- diseñar una estrategia de tutoría inclusiva;
- incorporar una actividad vinculada a sostenibilidad;
- revisar ejemplos, casos o bibliografía con perspectiva de género;
- introducir una medida de bienestar o prevención en la organización de la asignatura;
- mejorar la claridad de instrucciones, evaluación o comunicación con el estudiantado;
- incorporar criterios de accesibilidad en Moodle/Campus Virtual UCA.

Evidencia

Una ficha breve de docencia responsable.

Acción elegida	Qué problema atiende	Qué cambio se introduce	Cómo se comprobará su utilidad
Acción 1			
Acción 2			

Extensión orientativa

Una página.

Producto esperado

Ficha “Mi docencia responsable”.

Estación 6. Mi mejora docente

Qué debe incluir

La persona participante elegirá una mejora concreta aplicada o diseñada durante el programa.

Puede ser una de estas opciones:

- una actividad innovadora;
- una rúbrica;
- una mejora del sistema de evaluación;
- una actividad inclusiva;
- un recurso accesible;
- una acción de sostenibilidad;
- una estrategia de tutoría;
- una mejora del Campus Virtual;
- una propuesta de innovación docente;
- participación en Jornadas de Innovación Docente UCA;
- una actividad reconocida por formación previa.

Evidencia

Ficha de mejora docente.

La ficha deberá responder:

Pregunta	Respuesta breve
¿Qué mejora propongo o he aplicado?	
¿Qué problema docente intenta resolver?	
¿A quién beneficia?	
¿Qué evidencia demuestra que se ha diseñado o aplicado?	

¿Cómo podría evaluarse su impacto?	
------------------------------------	--

Extensión orientativa

Una página.

Producto esperado

Ficha de mejora docente transferible.

Estación 7. Mi reflexión final

Qué debe incluir

La reflexión final deberá ser breve, crítica y propositiva.

Debe responder a cinco preguntas:

1. ¿Qué he aprendido o consolidado?
2. ¿Qué competencias ya tenía adquiridas previamente?
3. ¿Qué parte de la formación me ha resultado más útil?
4. ¿Qué cambiaría del programa para hacerlo más eficaz?
5. ¿Qué compromiso concreto de mejora docente asumo para el próximo curso?

Evidencia

Texto final reflexivo.

Extensión orientativa

700 palabras, salvo circunstancias justificadas.

Producto esperado

Reflexión final crítica y propositiva.

Apartado opcional. Competencias reconocidas o convalidadas

Cuando una persona participante tenga formación previa reconocida, convalidada o acreditada, podrá incluir una tabla breve.

Formación o experiencia previa	Competencias acreditadas	Evidencia aportada	Qué parte del programa cubre
--------------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------

Este apartado evita repetir formación ya superada y permite identificar qué competencias están ya adquiridas y cuáles conviene reforzar.

Índice final de evidencias

Al final del portafolio se incluirá una tabla resumen:

Estación	Evidencia aportada	Competencia principal acreditada
1	Ficha de punto de partida	Contextualización docente
2	Mapa de incorporación	Conocimiento institucional
3	Aula en Moodle/Campus Virtual UCA	Competencia digital docente
4	Matriz de alineamiento	Planificación docente
5	Ficha de docencia responsable	Igualdad, inclusión, accesibilidad, sostenibilidad y bienestar
6	Ficha de mejora	Innovación y mejora docente
7	Reflexión final	Práctica reflexiva

Instrucciones finales

El portafolio deberá ser breve, claro y útil. No se trata de acumular documentos, sino de demostrar un recorrido docente mediante evidencias.

Cada estación debe responder a tres ideas:

1. **Qué he hecho.**
2. **Qué evidencia lo demuestra.**
3. **Qué mejora docente se deriva de ello.**

El resultado final será un portafolio sencillo, evaluable y transferible, que permitirá al

profesorado novel mostrar su incorporación real a la Universidad de Cádiz, su dominio inicial de Moodle/Campus Virtual UCA, su capacidad de planificación, su sistema de evaluación, su compromiso con una docencia responsable, una mejora docente concreta y una reflexión final sobre el proceso formativo